

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В 1990-Е ГОДЫ XX-ВЕКА**

Ахмедов Жалол Турсунмуратович

Джизакский политехнический институт, ассистент кафедры
«Общественные науки»

Аннотация: В последние годы проведен ряд научно-исследовательских работ, посвященных изучению взаимоотношений народов Центральной Азии, их историко-сравнительному анализу. Межэтнические отношения в регионе имеют большое значение и являются предметом многочисленных научных и исторических дискуссий.

Результаты исследований, проведенных многими учеными, подчеркнули сложность исторического аспекта межэтнических отношений в Центральной Азии и важность изучения межэтнических отношений в регионе в целях выявления и решения проблем безопасности в регионе.

Ключевые слова: Центральная Азия, история, нация, народ, межэтнические отношения, титульная нация, переселенец, кочевник, национальная политика.

Комплексное изучение различных регионов, и в частности Центральной Азии, как особой части Евразийского региона, стало одной из актуальных проблем в области мирового регионоведения и культурной антропологии. В частности, проблемы социально-экономического развития этого региона являются одним из направлений, которым сегодня уделяется большое внимание.

С одной стороны, все более усиливаются социально-политическое и экономико-культурное сближение между народами мира, а с другой —

противоречивые подходы, такие как претензии на территориальное превосходство среди крупнейших политических держав мира. С этой точки зрения, среда, которая формируется сегодня в республиках Центральной Азии, привлекает внимание региональных школ и геополитических аналитиков. От того, как будут развиваться эти процессы и как они определяют их будущее, зависит интеграция народов региона с народами мира. Определение мировоззрения общества и его согласование с мировой историей требуют объективного подхода к историческим реалиям.

С этой точки зрения история Центральной Азии, охватывающая мир оседлых земледельцев и кочевых скотоводов, находится в центре внимания мировых ученых. В этой связи примечательно, что история региона специально изучается ведущими научными центрами Европы, России, Турции, Ирана, Китая, Японии, Кореи и ряда других стран в рамках направлений «Центральноазиатские исследования», «Центральная Азия и Кавказ», «Евразийские исследования». Примечательно также, что названные страны подготовили десятки специалистов по истории народов Центральной Азии, и что с начала 1990-х годов, с момента обретения странами региона независимости, и по настоящее время они имели возможность устанавливать научные контакты с региональными учеными.

В последующие десятилетия в республиках Средней Азии сформировались десятки научных школ, занимающихся данной проблематикой, что свидетельствует об актуальности этой проблемы. В частности, за последние годы по инициативе ведущих научных учреждений Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и ряда других стран проведены десятки международных научных конференций, освещающих историю народов региона. В этой связи стоит отметить, что был запущен ряд мероприятий на тему «Общее прошлое – общее будущее». Несмотря на возникновение отдельных групп исследователей с разными настроениями и

эмоциональными подходами, единомышленники-исследователи Центральной Азии подчеркивают необходимость писать историю региона на основе построения общего пространства, общей судьбы и общего будущего, что служит созданию единого регионального самосознания.

Среди республик Центральной Азии особого упоминания заслуживает узбекское сообщество историков. Они способствуют написанию общей истории народов региона, избегая предвзятости в освещении исторических реалий региона. Примечательно также, что они начали практическую работу по этому вопросу, подчеркивая, что пора прекратить однобокие подходы, например, к тому, какие нации являются древними и коренными, а какие — иммигрантскими, кто ведет оседлый образ жизни, а кто — кочевой. В частности, ведущие историки, источниковеды и археологи республики уже высказали свое мнение о предвзятых подходах, проявляемых в некоторых соседних республиках к подобным вопросам. Другими словами, тот факт, что наши ученые осознают, что подобным спорам нет конца, а однобокое освещение истории ведет не к единству, а к разделению, еще раз доказывает актуальность выбранной темы и то, что настало время написать общую историю народов Центральной Азии.

Остановимся на изученности проблемы в этом плане. Одним из новых направлений в системе исторических исследований является изучение истории народов независимых республик Средней Азии с 1990-х годов XX-века по настоящее время.

Научную литературу, посвященную данной теме исследования, можно разделить на две группы: 1) труды, созданные в республиках Центральной Азии в годы независимости. 2) труды, изданные за рубежом. Также различаются подходы к освещению истории народов региона по их «позитивному» и «негативному» характеру.

Литература первой группы – это научные исследования, созданные в

период независимого развития Республики Узбекистан. В годы независимости эта проблема в той или иной степени затрагивалась в исследованиях историков, антикваров и антропологов Узбекистана, таких как Э. Ртвеладзе, А. Аскарлов, А. Сагдуллаев, Ш. Камолиддин, О. Мавлонов, Б. Эшов, А. Ходжаев, А. Отаходжаев, А. Маликов, Г. Бобоёров, Б. Гойибов, А. Кубатин [1.1]. Хотя эти исследователи напрямую не касались изучаемой темы, в ряде мест они уделяли внимание социально-политическим и этнокультурным процессам античного и раннесредневекового периода истории народов региона.

В других республиках Центральной Азии к этому вопросу подошли иначе. В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане были проведены сравнительно масштабные исследования, а в Туркменистане – сравнительно небольшое их количество. Среди них М. Исоматов из Таджикистана, К. Байпаков и А. Камалов из Казахстана осветили широкий круг вопросов, таких как древняя и раннесредневековая история народов региона, тюрко-согдийские отношения [2.1] .

Теоретические вопросы истории народов Центральной Азии кратко освещены в исследованиях, опубликованных в России, Турции, Великобритании, Франции, США и других зарубежных странах. Среди них выделяются труды историков и социологов Э. Олворта, Дж. Ан Гросса, А. Хаугена, А. Халида, Х. Комацу и С. Абашина [3.1]. Исследования этих авторов отличаются объективным подходом к проблеме и выражением их взглядов на дискуссии местных историков. Эти краеведы освещали преимущественно новейшую историю народов региона.

Есть и зарубежные исследователи, которые провели обширные научные исследования по древней и средневековой истории региона. Среди них особое место в освещении доисламской истории народов региона занимают исследования японцев Дж. Марквардта, Р. Фрая, Й. Ютаки, англичан Н.

Симс-Уильямса, французов Ф. Грена, Э. де ла Вессьера, россиянина П. Лурье, американца А. Наймарка и других [4.1]. Стоит отметить среди них Ф. Грэн и де ла Везьер освещали вопрос каганского управления в Согде, в частности, в Панче и соседних княжествах, в раннем средневековье. Также Н. Симс-Уильямс и Й. Ютака, изучая лингвистические аспекты согдийских документов, в некоторых местах уделяли внимание и таким вопросам, как тюркские и согдийские титулы и административная система [5.1]. П. Лурье, исследовавший личные имена, встречающиеся в согдийских письменных источниках, также отметил множество тюркских титулов. Исследования этих исследователей также не были напрямую связаны с выбранной темой, а косвенно, и охватывали отдельные периоды истории региона.

Хотя исследования и труды вышеперечисленных авторов в той или иной степени затрагивали проблему освещения истории народов региона Центральной Азии, обобщающих специальных исследований по данной теме не проводилось. Это является одним из факторов, определяющих актуальность выбранной темы.

На основании вышеизложенного определена научная новизна проводимого исследования, заключающаяся в следующем:

- Было установлено, что при отказе от классового подхода к освещению истории Центральной Азии были достигнуты научные новации и достижения, но в то же время появились односторонние подходы, такие как освещение исторических событий изолированно, а не регионально (в региональном масштабе);

- Доказано, что значительная часть исследований, посвященных истории народов региона, делает акцент на локальном, а не на общем понимании истории, в некоторых случаях мифология смешивается с реальными событиями;

- Показаны негативные последствия негативного акцента на оседлость

в республиках Узбекистан и Таджикистан, на кочевой образ жизни в таких республиках, как Казахстан и Киргизия, а также негативные последствия различных подходов к вопросу автохтонности и этнической истории;

- В последние годы все больше внимания уделяется объективным подходам к освещению истории народов региона. О том, что прогрессивные исследователи центральноазиатских республик подходят к проблеме, исходя из принципов «единого пространства», «единой истории», «общей истории – единого будущего», свидетельствует рост числа исследований, направленных на создание единой региональной идентичности.

Использованная литература:

1. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллеев Э.В. Древняя узбекская цивилизация: извлечения из истории государственности и права. – Ташкент: Адолат, 2001; Ходжаев А. Сведения по истории Ферганы. – Фергана: Издательство «Фергана», 2013; Ходжаев А. О самой ранней китайской транскрипции этнонима тюрк // «Актуальные проблемы китаеведения: вопросы филологии, политики, экономики и философии». – Ташкент, 2006; Аскарлов А. История происхождения узбекского народа. – Т.: Узбекистан, 2015; Камолиддин Ш. Саманиды. Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2012; Маликов А.М. Тюркские этнонимы и этнопонимы долины Зерафшана (XVIII – начало XX в.). – Ташкент, 2018; Бобоёров Г., Гойибов Б., Кубатин А. Среднеазиатские надписи. I. Согдийские письменные памятники. – Ташкент. “Тафаккур авлоди”, 2020.

2. Сулайманов О. «АЗ и Я. Книга благонамеренного читателя». – Алма-Ата, 1975; Масов Р.М. История топорного разделения. – Душанбе: Ирфон, 1991; Рахмон Э. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов. – Душанбе: «Ирфон», 1999; Рухнама / Сапармурат Туркменбаши. – Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2002; Ртвеладзе Э. В.,

Сагдуллаев А. С. Современные мифы о далеком прошлом народов Центральной Азии. – Ташкент, 2006; Байпаков К. М. Средневековые города Казахстана на Шелковом пути. Алматы, 1998; Байпаков К. М. Западно-Тюркский и Тюркешский каганаты: тюрки и согдийцы, степ и города // Известия НАН РК. Средневековая археология. Серия общественных наук. – Алматы, 2009. – №1. – С. 105–146.

3. Gross Jo-Ann. Muslims in Central Asia // E.J. Lazzerini. Beyond Renewal: The Jadid Response to Pressure for Change in the Modern Age. – Durham and London, 1992. Haugen A. The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia. – London, 2003. Khalid A. The politics of Muslim cultural reform. Jadidism in Central Asia. – University of California press, 1999.

4. Халид А. Рождение Узбекистана: нация, империя и революция в раннем СССР. – Ташкент: Академиздат, 2022. Komatsu H. The Program of the Turkic Federalist Party in Turkistan (1917) // Central Asia Reader the rediscovery of history. Edited by H. B. Paksoy. – London and New York, 1994. – P.117-126.

5. Абашин С. Н. Социальные корни среднеазиатского исламизма // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах / М. Б. Олкотт, В. А. Тишков, А. В. Малашенко (ред.). – М.: [Московский центр Карнеги](http://www.ijaretm.com), 1997.